

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

UDC 336.71

CHERNYSHOV M. O.

The relevance of financial security of the banking system of Ukraine in the conditions of sustainable development

The subject of the research is the theoretical and practical current aspects of the study of the financial security of the banking system of Ukraine in the conditions of sustainable development.

The aim of the research is to determine the essence and main components of the financial security of the banking system of Ukraine.

Research methods. When writing the article, general scientific and special research methods used in the diagnosis of the financial security of the banking sector were used.

Results of the investigation. Because of writing the article, it was established that the banking sector in Ukraine, despite the war, continues to work without interruption, at the same time implementing measures to strengthen its stability, strength and security. It has been established that the continuity of payments and the preservation of the banking system's operation characterize one of the key aspects of preserving the stability and financial security of the banking system of Ukraine. It has been proven that the financial security of the banking system of Ukraine is the basis of stable, competitive, focused on European standards, activity and determines the prospective vectors of further development of the entire banking sector in the conditions of sustainable development of the country. It has been established that the security of the banking sector is the mechanism of financial security of the country on which the financial and credit policy of the state depends, and the state of the banking sector itself determines the level of financial and credit security and the level of financial security of the state.

Scope of the results. Finance, Economy, Banking, Insurance, Risk Management, Investment.

Conclusions. It is proven that in the conditions of sustainable development, the relevance of the financial security of the banking system of Ukraine acquires special importance, since the state of war and military operations in one way or another affect the security of financial resources of banks, the protection of customer information, property and personnel assets. It has been established that the issues related to ensuring the repayment of loans, increasing the profitability and profitability of banking activities, minimizing banking risks and guaranteeing the return of public deposits are particularly urgent. It is proposed that in order to ensure the financial security of the banking system in conditions of sustainable development, it is necessary to observe the following rules: maintain financial stability and independence at a high level; maintain and generate its technological, financial and

management potential; to carry out constant optimization of the structural mechanism of the bank's activity; prevention of leakage of information and commercial secrets; synergistic development and preservation of all components of ensuring the bank's financial stability and security. It was determined that the financial security of the banking system is an important component of the financial and national security of the country and such a state of the banking institution, which is characterized by balance and resistance to the influence of external and internal threats, its ability to achieve its goals and generate a sufficient amount of financial resources to ensure sustainable development.

Keywords: banking system, financial security, sustainable development, financial services, foreign exchange market, mechanism of financial security, financial condition of the bank, profitability, loan portfolio.

ЧЕРНИШОВ М. О.

Актуальність фінансової безпеки банківської системи України в умовах сталого розвитку

Предметом дослідження є теоретичні та практичні актуальні аспекти дослідження фінансової безпеки банківської системи України в умовах сталого розвитку.

Метою дослідження є визначення сутності та основних компонентів фінансової безпеки банківської системи України.

Методи дослідження. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, що використовуються при діагностиці фінансової безпеки банківського сектору.

Результати роботи. В результаті написання статті встановлено, що банківський сектор України попри розпочату війну продовжує безперервно працювати, реалізуючи при цьому заходи щодо посилення своєї стійкості, міцності та безпеки. Встановлено, що постійність платежів та збереження роботи банківської системи характеризують один із ключових аспектів збереження стабільності та фінансової безпеки банківської системи України. Доведено, що фінансова безпека банківської системи України є підґрунтям стабільної, конкурентоспроможної, сфокусованої на європейських стандартах, діяльності та визначає перспективні вектори подальшого розвитку всього банківського сектору в умовах сталого розвитку країни. Встановлено, що безпека банківського сектору є тим механізмом фінансової безпеки країни, від якого залежить фінансово-кредитна політика держави, а сам стан банківського сектору визначає рівень фінансово-кредитної безпеки і рівень фінансової безпеки держави.

Галузь застосування результатів. Фінанси, економіка, банківська справа, страхування, ризик-менеджмент, інвестування.

Висновки. Доведено, що в умовах сталого розвитку актуальність фінансової безпеки банківської системи України набуває особливого значення, оскільки воєнний стан та військові дії так чи інакше впливають на безпеку фінансових ресурсів банків, захист інформації клієнтів, майна та активів персоналу. Встановлено, що особливо нагальними є питання щодо забезпеченості повернення кредитів, збільшення прибутковості та рентабельності банківської діяльності, мінімізації банківських ризиків та гарантування повернення вкладів населення. Запропоновано, що для забезпечення фінансової безпеки банківської системи в умовах сталого розвитку необхідно дотримуватись таких правил: утримувати фінансову стійкість та незалежність на високому рівні; підтримувати та генерувати свій технологічний, фінансовий та управлінський потенціали; проводити постійну оптимізацію структурного механізму діяльності банку; недопущення витоку інформації та комерційної таємниці; синергійний розвиток та збереження всіх складових забезпечення фінансової стабільності та безпеки банку. Визначено, що фінансова безпека банківської системи є важливою складовою фінансової і національної безпеки країни та таким станом банківської установи, що характеризується збалансованістю і стійкістю до впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, її здатністю досягати поставлених цілей і генерувати достатній обсяг фінансових ресурсів для забезпечення стійкого розвитку.

Ключові слова: банківська система, фінансова безпека, сталий розвиток, фінансові послуги, валютний ринок, механізм фінансової безпеки, фінансовий стан банку, рентабельність, кредитний портфель.

Formulation of the problem. The started war and massive terrorist attacks on the energy infrastructure and the subsequent suppression of the country's economy provoked by this determine the main sources of risks for the financial stability of the banking system of Ukraine. According to experts' forecasts, this year's GDP will fall by about a third, and next year it will grow more slowly than was predicted before the massive missile attacks. This will slow both the recovery of demand for financial services and additional credit losses in the banking system. However, international support for Ukraine is growing and creates a reliable support for financing the needs of the state, the balance of payments and international reserves, thanks to which the NBU will be able to maintain its active presence in the foreign exchange market. Financial institutions continue to operate without interruption, despite the energy terror and destruction of civilian infrastructure. Banks are implementing measures that strengthen their resistance to operational risks and enable them to maintain business continuity even in conditions of prolonged blackouts. The stability of payments and the preservation of the work of the banking system characterize one of the key aspects of preserving the stability and financial security of the banking system of Ukraine [6; 10–15].

The financial security of the banking system of Ukraine is the basis of stable, competitive activity focused on European standards and determines promising vectors for the further development of the entire banking sector in the conditions of sustainable development of the country. The NBU's national program on strengthening the requirements for the security of the functioning of banking institutions is aimed at modernizing the entire banking system in such a way that the latter can meet the modern challenges of today, especially during periods of crisis in war conditions [17]. The security of the banking sector is the mechanism of financial security of the country, on which the financial and credit policy of the state depends. It is the state of the banking sector that determines the level of financial and credit security, and therefore the level of financial security of the state [12–16].

Analysis of research and publications on the problem. The issue of financial security of the banking system is an urgent issue for many economists, including: O. B. Vasylyshyn, N. I. Volkova, A. V. Panchenko, V. V. Vudvud, Ya. V. Stelmakh,

Yu. A. Hlushchenko, T. H. Kubakh, Ye. Yu. Rudenko, A. Ye. Lisniak, I. M. Miro, Ye. Yu. Mordan, O. S. Zhuravka, K. V. Didenko, Ya. I. Kravchenko, L. A. Prystupa, V. V. Koval, Ye. V. Kovalenko–Marchenkova, V. I. Roshylo, N. O. Riazanova, B. V. Fedorushchenko, O.Y. Shevtsova and others. The authors study the financial security of banks from various scientific and methodological approaches, but there is still no single comprehensive approach to the definition of this concept.

Presenting main material. The financial security of the banking sector is considered in the following focuses: firstly, it is the financial consequences of the activity of banking institutions, both for the country as a whole and for individual stakeholders of the bank; secondly, it is the prevention and possible prevention of existing and future threats to the financial potential of the country's banking system, the NBU, and individual banking institutions. Thus, the financial security of a particular bank is an integral component of the security of the entire banking sector of the country, which, with the help of synergy, can both overcome financial difficulties and lead to a systemic banking crisis. Among the dominant factors of the financial security of the banking system, the following can be distinguished: achieving and maintaining the bank's balanced and stable financial condition in the appropriate positions; ensuring effective competitive activity of the banking sector; the possibility of early diagnosis regarding the identification of problematic issues and weak points in the activity and development strategy of banks; optimization of banking risks through the appropriate hedging mechanism [1–4].

As of the beginning of 2023, the main indicators of the banking sector have significantly deteriorated compared to the beginning of 2021, which was caused by both the COVID–19 pandemic and the start of a full-scale war between Russia and Ukraine (Fig. 1).

The increase in the profitability of the assets and capital of Ukrainian banks at the beginning of 2021–2023 can be interpreted as one of the elements of ensuring the financial security of the banking system, given that it can be argued that the banking system can effectively withstand the challenges and threats it faced in the post–COVID period and times of full-scale war. The increase in the profitability of assets and capital characterizes the positive internal policy of the bank, the synergy

Figure 1. The main indicators of the activity of Ukrainian banks at the beginning of 2021–2023. [6; 17]

of all its constituent elements and the highly qualified top management of the banking sector (Fig. 2).

In addition, the loan portfolio (a set of loans issued by the bank that have not yet been repaid on a certain date, i.e., are in use by borrowers) characterizes the financial security of the banking system. By issuing loans to borrowers, the bank thereby forms its loan portfolio. From fig. 3, it can be seen that the dynamics of the credit portfolio of the banking system is variable under the influence of certain factors and external circumstances. Thus, in 2021, loans in the amount of UAH 966,823 million were issued, and in 2023 in the amount of UAH 1,028,852 million, which characterizes the increase in demand for money among bank clients [6–10; 17].

Thus, the liquidity of the banking system in general remains high, and according to some indicators, it is even a record. However, the inflow of new funds to the sector is uneven: the main volumes settle mainly on current accounts in state banks, while some small banks experience a lack of liquidity. A slowdown in economic activity due to security risks and

power outages is dampening credit demand. During the war, government programs play a key role in supporting lending. Market lending will resume only with the recovery of the economy. Credit risk continues to be the biggest threat to ensuring the financial security of the entire banking system [14–17].

Among the measures of financial security of the banking system, it is possible to note operational profitability, which provides banks with the main trajectory of protection for absorbing credit losses. The NBU will not apply influence measures for violations of regulatory capital requirements if they are caused by the consequences of war. Large banks with competitive business models and the ability to generate operating income will have plenty of time to recapitalize if needed. During 2023, The NBU expects the stabilization of the economic situation and gradual economic recovery, plans to conduct an analysis of the quality of assets to confirm the correctness of the display of the quality of the loan portfolio, the adequacy of the formation of reserves and the assessment of the real size of the

Figure 2. Profitability of Ukrainian banks as of beginning of 2021–2023 [6; 17]

Figure 3. Dynamics of changes in the credit portfolio of the banking system 2021–2023 [6; 17]

regulatory capital. Based on the results of the assessment, a transition period was determined for the restoration of capital to the minimum regulatory values. Most banks will be able to recover capital through future earnings, but a number of banks are likely to require shareholder support [11–17].

Conclusions

In the conditions of sustainable development, the relevance of the financial security of the banking system of Ukraine acquires special importance, since the state of war and military operations in one way or another affect the security of financial resources of banks, the protection of customer information, property and personnel assets. Especially urgent are issues related to ensuring the return of loans, increasing the profitability and profitibility of banking activities, minimizing banking risks and guaranteeing the return of public deposits (deposits).

As a result, it can be stated that in order to ensure the financial security of the banking system in conditions of sustainable development, it is necessary to observe the following rules: maintain financial stability and independence at a high level; maintain and generate its technological, financial and management potentials; to carry out constant optimization of the structural mechanism of the bank's activity; prevention of leakage of information and commercial secrets; synergistic development and preservation of all components of ensuring the financial stability and security of the bank. Therefore, the financial security of the banking system is an important component of the financial and national security of the country and such a state of the banking institution, which is characterized by balance and resistance to the influence of external and internal threats, its ability to achieve the set goals and generate a sufficient amount of financial resources to ensure sustainable development.

Список використаних джерел

1. Васильчишин О. Б. Економічна сутність фінансової безпеки банківської системи: проблема плюралізму підходів / О. Б. Васильчишин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2017. – Вип. 28. – С. 159–166.

2. Васильчишин О. Б. Концентрація банківської діяльності та її вплив на фінансову безпеку банківської системи України / О. Б. Васильчишин // Український журнал прикладної економіки. – 2017. – Т. 2, № 1. – С. 28–40.

3. Волкова Н. І. Вибір методів оцінювання фінансової безпеки банків та прогнозування індикаторів / Н. І. Волкова, А. В. Панченко. // Ефективна економіка. – 2022. – № 11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2022_11_55.

4. Вудвуд В. В. Фінансова безпека банків як один із складників фінансової безпеки держави / В. В. Вудвуд, Я. В. Стельмах // Молодий вчений. – 2019. – № 12(1). – С. 24–27.

5. Глуценко Ю. А. Шляхи оптимізації кредитної політики як запорука фінансової безпеки банку / Ю. А. Глуценко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2022. – № 2. – С. 111–118.

6. Звіт про фінансову стабільність (bank.gov.ua) <https://bank.gov.ua/ua/stability/report>

7. Коваленко В. Фінансова безпека банків: реалії та перспективи забезпечення / В. Коваленко // Економічний форум. – 2022. – № 2. – С. 141–151.

8. Кубах Т. Г. Оцінювання взаємозв'язку фінансової стійкості банківської системи та фінансової безпеки держави / Т. Г. Кубах, Є. Ю. Руденко // Modern economics. – 2021. – № 26. – С. 55–63.

9. Лісняк А. Є. Формування стратегії забезпечення фінансової безпеки банку / А. Є. Лісняк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 22(2). – С. 71–77.

10. Міро І. М. Оцінка рівня банківської безпеки України, як елемент управління фінансовою безпекою / І. М. Міро // Академічний огляд. – 2021. – № 2. – С. 33–47.

11. Мордань Є. Ю. Фінансова безпека банківської системи України: сутність та оцінка / Є. Ю. Мордань, О. С. Журавка, К. В. Діденко, Я. І. Кравченко // Бізнес Інформ. – 2021. – № 1. – С. 243–251.

12. Приступа Л. А. Управління розвитком національного банківського сектору на основі забезпечення фінансової безпеки банківських установ / Л. А. Приступа, В. В. Коваль, Є. В. Коваленко–Марченкова // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. – 2020. – Вип. 4. – С. 282–292.

13. Рошило В. І. Безпека банківського сектору України: сутність та методи визначення / В. І. Рошило // Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. 42. – С. 332–337.

14. Рязанова Н. О. Організаційно-фінансових механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки банківської системи / Н. О. Рязанова // Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development. – 2021. – Vol. 3, numb. 2. – С. 248–255.

15. Федорущенко Б. В. Сутність і декомпозиція фінансової безпеки банківського сектору / Б. В. Федорущенко // Вісник Університету банківської справи. – 2020. – № 3. – С. 52–58.

16. Федорущенко Б. Формування системи забезпечення фінансової безпеки банківського сектору / Б. Федорущенко, О. Барановський // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2021. – № 5. – С. 16–27.

17. Шевцова О.Й. Стратегія управління фінансовою безпекою банку / О.Й. Шевцова // Збірник наукових праць Одеського національного економічного університету, №8 (297), 2022. – С. 65–70.

References

1. Vasylychshyn, O. B. (2017). The economic essence of the financial security of the banking system: the problem of pluralism of approaches. Science Bulletin of the International Humanitarian University. Series: Economics and management. Issue 28. – P. 159–166.

2. Vasylychshyn, O. B. (2017). Concentration of banking activity and its influence on the financial security of the banking system of Ukraine. Ukrainian Journal of Applied Economics. Vol. 2, No. 1. – P. 28–40.

3. Volkova, N. I., Panchenko, A. V. (2022). Selection of methods for assessing the financial security of banks and forecasting indicators. Efficient economy. No. 11. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2022_11_55.

4. Woodwood, V. V., Stelmakh, Ya. V. (2019). Financial security of banks as one of the components of financial security of the state. Young scientist. No. 12(1). – P. 24–27.

5. Glushchenko, Yu. A. (2022). Ways to optimize credit policy as a guarantee of financial security of the bank. Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine. No. 2. – P. 111–118.

6. Report on financial stability (bank.gov.ua) <https://bank.gov.ua/ua/stability/report>

7. Kovalenko, V. (2022). Financial security of banks: realities and prospects of provision. Economic forum. No. 2. – P. 141–151.

8. Kubakh, T. G., Rudenko, E. Yu. (2021). Evaluation of the relationship between financial stability of the banking system and financial security of the state. Modern economics. No. 26. – P. 55–63.

9. Lisnyak, A. E. (2018). Formation of a strategy for ensuring bank financial security. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series: International eco-

omic relations and world economy. Issue 22(2). – P. 71–77.

10. Miro, I. M. (2021). Assessment of the level of banking security of Ukraine as an element of financial security management. Academic review. No. 2. – P. 33–47.

11. Mordan, E. Yu., Zhuravka, O. S., Didenko, K. V., Kravchenko, Ya. I. (2021). Financial security of the banking system of Ukraine: essence and evaluation. Business Inform. No. 1. – P. 243–251.

12. Prystupa, L.A., Koval, V.V., Kovalenko–Marchenko, E.V. (2020). Management of the development of the national banking sector on the basis of ensuring the financial security of banking institutions. Bulletin of the National University of Water Management and Nature Management. Economic sciences. Issue 4. – P. 282–292.

13. Roshylo, V. I. (2020). Security of the banking sector of Ukraine: essence and methods of determination. Market infrastructure. Issue 42. – P. 332–337.

14. Ryazanova, N. O. (2021). Organizational and financial mechanism for ensuring financial and economic security of the banking system. Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development. Vol. 3, no. 2. – P. 248–255.

15. Fedorushchenko, B.V. (2020). Essence and decomposition of financial security of the banking sector. Bulletin of the University of Banking. No. 3. – P. 52–58.

16. Fedorushchenko, B., Baranovsky, O. (2021). Formation of the system of ensuring financial security of the banking sector. Financial and credit activity: problems of theory and practice. No. 5. – P. 16–27.

17. Shevtsova, O.Y. (2022). The strategy of managing the bank's financial security. Collection of Scientific Works of Odessa National University of Economics. No. 8 (297), 2022. – P. 65–70.

Дані про автора

Чернишов Микита Олександрович,

аспірант кафедри фінансів та бізнес-консалтингу, Київський національний університет технологій та дизайну

e-mail: 7378159@ukr.net

Data about the author

Mykyta Chernyshov,

Postgraduate of the Department of Finance and Business Consulting Kyiv National University of Technologies and Design

e-mail: 7378159@ukr.net